

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshlikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOY ADOLAT G'UYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVY QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVIY YANGILANISHIDA MA'NAVIY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOIIY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

UDK 1(9-05)

Axmedov Sohib Sayimovich
Navoiy innovatsiyalar universiteti,
“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrası o‘qituvchisi
(O‘zbekiston, Navoiy)
ahmedov-s@internet.ru

JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOIIY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397432>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada buyuk mutafakkir Jaloliddin Rumi y ijtimoiy-falsafiy g‘oyalarining jamiyatda ijtimoiy munosabatlar tizimini ta‘minlashdagi konstruktiv ahamiyati xususida so‘z boradi. Jaloliddin Rumiyning davlat va jamiyat boshqaruviga oid ta‘limoti, bashariyatni komillikka, yetuklikka da‘vat etuvchi al‘truistik g‘oyalari o‘tib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda, jamiyatimizda amalga oshirilayotgan ma‘naviy-ma‘rifiy sohalardagi islohotlarning tadrijiyligi va taraqqiyotini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Allomaning davlat va jamiyat boshqaruviga doir qarashlarining kreativ, bunyodkorlik, inson borlig‘i, inson omili, inson kapitalini yanada rivojlantirishga oid qarashlari barcha davrlarda umumbashariy ahamiyat kasb etib kelgan. Shuningdek, mutafakkirning falsafiy qarashlaridagi Olam va Odam muammosi masalalari, ijtimoiy qarashlari, insonning ruhiy kamoloti kabi masalalar qiyosiy-analogik tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: antropologiya, substantsiya, panteizm, adolatparvarlik, insonparvarlik, tenglik, haqiqat, Haqparlik, xalqparvarlik.

Ахмедов Сохиб Сайимович
(Узбекистан, Навои)

ВОПРОСЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАВЕНСТВА В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ ДЖАЛАЛИДДИНА РУМИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о конструктивном значении социально-философских идей великого мыслителя Джалалуддина Руми в обеспечении системы социальных отношений в обществе. Учение Джалалуддина Руми о государственном и общественном управлении, альтруистические идеи, призывающие человечество к совершенству и зрелости, имеют важное значение в воспитании подрастающего молодого поколения, обеспечении постепенности и прогресса реформ в духовной и образовательной сферах, реализуемых в нашем обществе. Взгляды Алломы на управление государством и обществом, взгляды на дальнейшее развитие творчества, творчества, человеческого существования, человеческого

фактора и человеческого капитала приобрели общечеловеческое значение во все эпохи. Также сравнительно и по аналогии анализировались вопросы философских воззрений мыслителя, такие как проблемы Вселенной и Человека, его социальные воззрения, духовное совершенство человека.

Ключевые слова: антропология, субстанция, пантеизм, справедливость, человечность, равенство, истина, праведность, патриотизм.

Axmedov Sohob Sayimovich
(Uzbekistan, Navoiy)

ISSUES OF JUSTICE AND EQUALITY IN THE SOCIAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS OF JALALIDDIN RUMI

ABSTRACT

This article talks about the constructive significance of the socio-philosophical ideas of the great thinker Jalaluddin Rumi in ensuring a system of social relations in society. The teachings of Jalaluddin Rumi on state and public management, altruistic ideas calling humanity to perfection and maturity, are important in educating the younger generation, ensuring the gradualness and progress of reforms in the spiritual and educational spheres implemented in our society. Alloma's views on the management of state and society, views on the further development of creativity, creativity, human existence, human factor and human capital have acquired universal significance in all eras. Also, issues of the thinker's philosophical views, such as the problems of the Universe and Man, his social views, and the spiritual perfection of man, were also analyzed comparatively and by analogy.

Key words: anthropology, substance, pantheism, justice, humanity, equality, truth, righteousness, patriotism.

KIRISH

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning asosiy tamoyillaridan biri bu - inson erki va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Barchamizga yaxshi ayonki, inson manfaatlarini yurt tinchligi, jamiyatimizdagi o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitidan ajratgan holda tasavvur etolmaymiz. Bularning barchasi bizning bebaho boyligimiz va uni ko'z qorachig'idek asrash har birimizning muqaddas burchimizdir" [8.-B.24.]. Jamiyatning taraqqiy etishi va rivojlanishi borasidagi yangicha ilmiy nazariy qarashlar O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.Karimovning asarlarida, xususan, "O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida", "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" kabi kitoblarida ilmiy jihatdan asoslanganligi barchamizga ma'lum. Jamiyat rivojlanishi va O'zbekistonning yangi taraqqiyot yo'lidan borishining o'ziga xos va mos taraqqiyot modelini ishlab chiqish, xalq manfaatlarini ta'minlashda demokratik tamoyillarga asoslanish kabi jarayonlar bevosita jamiyatda tinchlik hamda osoyishtalikni ta'minlash, inson omiliga oliy qadriyat sifatida qarash kabi kontseptsiyalarning asosi bo'lib xizmat qildi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tarixdan ma'lumki, o'tmishdagi barcha mutafakkir va donishmandlar o'zlarining ijtimoiy-falsafiy qarashlarida jamiyatdagi barqarorlik, tinchlik, osoyishtalik, hamjihatlik hamda bag'rikenglik masalalariga alohida to'xtalib o'tganlar. Antik davr faylasuflaridan tortib Markaziy Osiyo allomalari, shuningdek, bugungi kundagi faylasuf olimlarning ijtimoiy qarashlarida ham tolerantlik va al'truistik g'oyalar hamda emerjentlik xususiyatlari yetakchilik qiladi.

Markaziy Osiyoning ulug' mutafakkirlaridan hisoblanmish Jaloliddin Rumiyning ijtimoiy-falsafiy qarashlari tizimida tinchlik va hamjihatlik, jamiyat va davlat boshqaruvi, millatlararo totuvlik hamda insonparvarlik haqidagi falsafiy g'oyalar alohida ahamiyat kasb etadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mutasavvifning ta'kidlashicha, jamiyatda yashayotgan har bir inson eliga, yurtiga sadoqat bilan xizmat qilmog'i va xalq orasida bo'lmog'i darkor. Alloma o'zining falsafiy qarashlarida Inson

qadri va manfaatini barcha narsadan ustun qo'yadi. Shu sababdan u o'z davrida barcha din va millat vakillari - musulmon, yahudiy, nasroniy, fors, hind hamda arablar bilan birdek do'stona munosabatda bo'lib, ularni o'z birodarlari deb bilgan [9.-P.79.]. Rumiyl tili, dini, irqi va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, barchaga avvalo, Insoni Oliy deb qaragan hamda el orasida bo'lishni, xalqparvar bo'lish g'oyalari targ'ib etgan. Jaloliddin Rumiylning shaxsi va bashariyat shoiri sifatida dong taratishiga omil bo'lgan jahoniy yuksakligi haqida so'z borar ekan, uning jamiki insoniyatga avvalo Insoni Oliy deb qarashi hamda ular orasida tenglik va bag'rikenglikni, barchamiz bir oilaning farzandlari, bir daraxtning butoqlari, bir qo'lning barmoqlarimiz degan mushtaraklik g'oyalari sababidan bugungi kunga qadar Mavlono shaxsiyati atrofida u bizning ajdodimiz, bizning dindoshimiz degan bahslar avj olmoqda. Jaloliddin Rumiylning shaxsiyati va ijodiy olami bilan tanishar ekanmiz, mutasavvifning hayot faoliyati, boy ilmiy merosida ijtimoiy hayot bilan bog'liqlik va xalqonalik xususiyatlari yetakchilik qilganligiga amin bo'lamiz. Shuningdek, Jaloliddin Rumiylning ijtimoiy qarashlarida bir makonda yashovchi kishilarning o'zaro bir-birlarini qo'llab-quvvatlovchi jamoa bo'lib birlashishi lozimligi haqida ham to'xtalib o'tiladi. Uning fikricha, jamiyatda bitta rahbar bo'lishi kerak va davlat hamda xalqni adolat mezoni bilan boshqarishi lozim. Mavlono ta'kidlashicha, zulm va zo'ravonlik hukmronlik qilgan jamiyatda yaxshilik hamda yomonlik o'rtasida doimiy kurash maydoni mavjud bo'ladi [2.-стр.3]. Jaloliddin Rumiyl adolat kategoriyasini haqiqat kategoriyasi bilan tenglashtiradi. Jamiyatda o'zaro birdamlik bo'lishi darkor va fuqarolar o'z vazifasini sidqidildan bajarsa, bunday jamiyatda barqarorlik bo'lishi tabiiydir deydi. Uning ijtimoiy qarashlarining yana bir e'tiborli jihati shundaki, jamiyatda yashovchi kishilarda til birligidan ko'ra dil birligi, ya'ni yakdillik va hamjihatlik tamoyillari yetakchilik qilishi lozimligi ham e'tirof etiladi. Jamiyatdagi mavjud muammolarni zo'ravonlik va nizolar bilan hal etish holatlarini Mavlono qattiq qoralaydi. Rumiylning fikricha, jamiyatda turli tartibsizliklar, adolatsizliklar va urushlarning bo'lishi o'sha davlatning ma'rifatli, ilmi kishilari o'z mamlakatlarini tark etishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham mutasavvif o'z ijtimoiy qarashlarida xalqning ziyoli qatlami har doim davlat rahbari e'tiborida bo'lishi hamda qo'llab-quvvatlanishi lozimligini ta'kidlaydi va shu orqali o'z melioristik qarashlarini ham rivojlantiradi. Shuningdek, davlat va jamiyat ishlarida faol bo'lgan kishilar yurtning fidoyi kishilaridir deyiladi Jaloliddin Rumiyl falsafasida. Shu o'rinda Abu Homid al-G'azzoliylning quyidagi fikrlarini keltirib o'tmoq o'rnlidir: "Dunyo (yurt) obodligi to'rtta narsa sababidan: rahbarlar adolati, olimlar ilmi, boylar saxovati, muhojirlar duosi". Jaloliddin Rumiyl davlat va jamiyat boshqaruvi haqida so'z yuritarkan, shunday deydi:

Shoh bo'lsa, yurtga ogoh bo'lsin ul,

Xos bo'lsin, xosi Alloh bo'lsin ul [3.-B.15].

Ya'ni, bu yerda yurtni boshqarayotgan rahbarning asosiy vazifasi ogohlik va hushyorlik bo'lishi lozimligi ta'kidlanmoqda. Davlat rahbari qo'l ostidagi xalqining holidan ogoh bo'lsin va Alloh ishq bilan yashasin. Rumiyl davlat rahbarini hovuzga, uning qo'l ostidagi vazirlar, ya'ni boshqa mansabdor kishilarni ariq va irmoqlarga qiyoslaydi. Rahbar adolatli va xalqparvar bo'lsa, uning qo'l ostidagi kishilar ham vatanga sadoqat bilan xizmat qiladi. Talabchan va mahoratli rahbar qo'l ostidagi xodimlariga ham, xalqiga ham namuna bo'la oladi.

Mavlono Jaloliddin Rumiyl davlat rahbarining yonidagi yaqinlariga qarata sen shohing va xalqing sirini bironvga so'ylama, sotma, agar bunday tubanlikka qo'l ursang moling va joning tahlikada qoladi, xalqning nafratiga duchor bo'lasan deydi. Agar rahbar o'z amrida va jamiyat ishlari rivoji bilan bog'liq masalalarda sustkashlikka yo'l qo'ysa, oqibatda u xalqning ishonchini yo'qotadi hamda obro'sidan mosuvo bo'ladi. Bunday rahbar buyrug'iga xalq ham itoat etmaydi, ya'ni:

Gar amir o'z amrida sustlik qilur,

Oqibatda xoru-sargardon bo'lur [4.-B.274].

Jaloliddin Rumiyl o'z ijtimoiy qarashlarida jamiyatdagi har bir kishiga qobiliyati va iqtidoriga qarab ish taqsimlamoq kerak degan fikrni ham ilgari suradi. Agar ilmga iqtidori bor kishini temirchi yoki taqachi qilib qo'ysangiz, undagi iste'dodning so'nishiga, agar omi bir kishini yuqori mansabga qo'ysangiz, unda nafs ammoraning bo'y cho'zishiga sababchi bo'lasiz. Har ikki holatda ham bu kabi hodisalar jamiyat va millat tanazzuliga sabab bo'ladi, deydi alloma. Ba'zi hollarda rahbarning g'azab otiga minishini xalqqa g'amxo'rlik, yuz berajak parokandalikning oldini olish deb izohlaydi va shu

holat orqali xodimlariyu xalqni tartibga chaqirib, turli ko'ngilsizliklarning oldini oladi, bu tabiiy holdir deb izoh beradi. Abu Bakr Qaffol Shoshiy shunday yozadi: "Yurt rahbarini behurmat qilmanglar. Chunki u Allohning yerdagi soyasidir" [1.-B.209]. Yurt rahbari xalq bilan muloqotda bo'lishdan, hamsuhbat bo'lishdan bosh tortmasligi lozim, shuningdek, o'zining barcha aholisini teng ko'rishi kerak, chunki ularning barchasi o'sha davlatning fuqarolaridir. Agar davlat rahbari fuqarolari bilan muloqotda adolat va tenglik mezoniga amal qilmasa, bunday jamiyatda beqarorlik vaziyati vujudga keladi. Bunday saltanat umrboqiy emas va bu jarayonda taraqqiyot ham bo'lmaydi deya o'z falsafiy ta'limotida ijtimoiy strafikatsiya tamoyili xususida ham fikr yuritadi.

Jaloliddin Rumi shuningdek, tenglik haqida so'z yuritarkan, payg'ambarlar va valiyalar to'g'risida fikr bildirib, ularning barchasi alohida shaxslardir, har birining o'z yo'llari bor, lekin barchasida asosiy maqsad insoniyatni Allohni anglashga, unga ishonishga da'vat etishdir. Zero, payg'ambar va valiyalar farishtalar ruhi hamda nuriga egadir [10.-P.519.] deya ta'kidlaydi. Payg'ambarlarning barchasi Tangrining ilohiy topshirig'ini bajarishda ko'plab qiyinchiliklarga duch keldilar, chunki ularning g'oyalarini tarafdorlari va ular missiyasini anglamagan, rad etadigan kishilar jamoasi ham bor edi. Payg'ambarlarning barchasi bu yo'lda Tangri sinovidan o'tdi va ular ichida oxirgi payg'ambar Muhammad (s.a.v.) barcha o'zidan oldingi payg'ambarlarning ezgu g'oyalarini birlashtirgan holda, bashariyatni Allohning yagonaligiga, taqdiri azalning muqarrarligiga bo'lgan ishonch-e'tiqodlarini yanada mustahkamladi, deydi mutafakkir.

Jaloliddin Rumi shuning fikricha, o'zini jamiyatning faol a'zosi deb hisoblagan inson albatta xalqqa xizmat qilmog'i kerak. Xalqqa xizmat qilmagan, xalq uchun jon kuydirmagan inson esa Haq xizmatiga ham noil bo'lolmaydi. Bu xususida alloma shunday deydi: "Parvona o'zini shamga urishi bilan yonadi. Biroq haqiqiy parvona yonguncha sham ziyosidan ayrilmaydi. Xuddi shunday, xalq dardi bilan qiziqmagan, aksincha, undan noligan, uning uchun jonini kuydirmagan inson inson emasdir. U Haqni anglab his etsa ham, u tushunib, idrok etgan Haq - Haq emas. Inson ishlamoqdan, g'ayrat ko'rsatmoqdan qochmagan, Alloh ulug'ligi atrofida tinimsiz, huzursiz aylangan kishidir" [5.-B.49].

Ma'lumki, Jaloliddin Rumi yashab ijod qilgan XIII asrda butun Sharq mamlakatlarida tasavvuf ta'limoti keng quloq yoygan edi. Mamlakat hukmdorlaridan tortib oddiy xalq vakillari ham tasavvuf namoyandalarini hurmat qilishar, shu bilan birga, davlat va jamiyat boshqaruvi ishlarida tasavvuf shayxlari bilan kengashishga tom ma'noda majbur edilar. Chunki o'sha davrlar shart-sharoitiga nazar solgan holda shuni ta'kidlash joizki, oddiy xalqni boshqarishda va turli ijtimoiy nizolarning oldini olishda xalq ko'proq amirlarga emas, balki tasavvuf ahliga ergashardilar. Jaloliddin Rumi ham o'z davrida xalq ishonchi va mehrini qozongan valiy zotlardan hisoblanadi. Mutasavvifning ijtimoiy-falsafiy qarashlarida ilgari surilgan haqparvarlik g'oyasi naqshbandiya tariqatidagi haqparvarlik g'oyalari bilan o'zaro uyg'unlik kasb etadi. Naqshbandiya tariqatining asosiy g'oyasi bo'lmish "Qo'ling mehnatda, diling Allohda bo'lsin" da'vati va Jaloliddin Rumi shuning "Xalqparvar bo'lmaguncha Haqparvar bo'lolmaysan" [6.-B.128] g'oyalari o'rtasida mantiqiy mushtaraklik mavjud.

Jaloliddin Rumi yoshligidanoq otasi Bahovuddin Valad da'vati bilan Shom, Halab, Damashq, Qaysari kabi o'z davrining yirik ilm-ma'rifat taraqqiy etgan davlatlarida turli yirik mutafakkirlardan tahsil oladi, o'sha mamlakatlarning boy madaniy-ma'naviy merosini o'zlashtiradi. U o'z davrining yetuk shayxlaridan hisoblanmish Kamoliddin ibn al-Adim, Suhravardiy Maqtul va Ibn al-Arabiylardan tahsil olib, ulardan olgan ta'limi natijasida tasavvuf ta'limotining eng asosiy tamoyillari hisoblanmish – bag'rikenglik, xalqparvarlik, insonparvarlik, adolat, haqiqat, hamjihatlik, totuvlik va birlik g'oyalarini o'z zamondoshlariga hamda umrboqiy asarlari, boy ilmiy merosi orqali o'zidan keyingi avlodlarga ham targ'ib etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-bo'lim, 5-bob, 18-moddasida "O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar teng huquqli bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar Qonun oldida tengdirlar", deb qat'iy belgilab qo'yilgan. Jamiyat osoyishtaligi va barqarorligi bevosita unda yashayotgan turli millat va elat vakillari bilan do'stona munosabatlar o'rnatish, ularning haq-huquqlari poymol bo'lmasligini oldini olish kabi siyosiy jarayonlarga ham bog'liqdir. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev bu borada

shunday ta'kidlagan: "Sizlarga yaxshi ma'lum, bizning davlatimiz ko'p millatli va ko'p konfessiyali davlat. Bugungi kunda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari bir oila farzandlaridek ahil va inoq yashamoqda. Bu borada, hech shubhasiz, xalqimizga azaldan xos bo'lgan bag'rikenglik an'analari muhim rol o'ynamoqda". Bag'rikenglik va millatlararo totuvlik masalalari barcha davrlar etnik madaniyati hamda taraqqiyotida asosiy masalalardan biri bo'lib kelgan. Mashhur alloma Abdulloh Ro'dakiy shunday deydi: "Kishilar o'rtasidagi do'stlik va o'zaro hamkorlik kishilik jamiyati uchun muhim ahamiyatga ega ishdir. Haqiqiy do'stlik uchun kishilarning hatto turli dinda bo'lishlari ham xalaqit bermaydi" desa, Samarqandlik faqih, mufassir Abu Lays as Samarqandiy o'zining "Bahr-al ulum" asarida "Sizlar bilan dinda urush qilmagan o'zga din vakillari bilan bordikeldi qiling, ular bilan adolatli muomalada bo'ling", deb qayd etadi. Movarounahrlik yana bir mashhur faqih mufassir Abul Barakot an-Nasafiy o'zining islom olamidagi ma'lum va mashhur "Madorik at-tanzil" asarida: "O'zga din vakillariga ehtirom ko'rsating hamda ularga so'zda va amalda yaxshilik qiling", deya ta'kidlaydi [9.-B.7]. Abu Homid al-G'azzoliyning fikriga ko'ra: "Faqat kaltabinlargina "bu meniki, bu seniki..." deb ajratadi. Teran fikrlilar uchun zamin bir xonadondir". Jaloliddin Rumiy esa o'zining "Ichindagi ichindadir" asarida: "Pargor (sirkul') kabi bir oyog'im birla shariat uzra turib, ikkinchi oyog'im birla 72 millat oralab kezgayman..." deya xitob qiladi. Jaloliddin Rumiy o'zining ijtimoiy-falsafiy qarashlarida insonlar bilan hamjihatlikda til birligidan ko'ra dil birligini ustun qo'ygan holda, dunyodagi barcha insonlarni o'zaro ittifoqda va totuvlikda yashashga da'vat etadi. Mutafakkirlarimizning jamiyatdagi barqarorlikni ta'minlashda davlat rahbari va fuqarolar orasidagi munosabatlar xususidagi fikrlari bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada teran anglashimizda va o'sib kelayotgan yosh avlodga tushuntirishimizda alohida ahamiyat kasb etadi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek: "Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak va bu haqiqatni avvalo, barcha bo'g'indagi rahbarlar yaxshi tushunib olishi zarur" [7.-B.16].

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni qayd etmoq joizki, Jaloliddin Rumiy qoldirgan boy ma'naviy meros, uning falsafiy-irfoniy qarashlaridagi altruistik va gumanistik g'oyalari shu sababdan bugungi kunda ham o'z qiymatini yo'qotmagan. Biz Jaloliddin Rumiy ilmiy merosini, falsafiy qarashlarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilar ekanmiz, bugungi murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlar tizimida alloma asarlarida ilgari surilgan ortodaksal g'oyalari bir necha asrlardan buyon insoniyatni tenglik, adolat, o'zaro hamfikrlik va hamkorlik kabi umuminsoniy qadriyatlar tizimida birlashtirayotganligiga guvoh bo'layapmiz. Mavlono Jaloliddin Rumiy falsafiy g'oyalari mohiyatini yanada teranroq anglash har qanday insonni ruhiy kamolotga, qalb xotirjamligiga, ma'naviy yetuklikka undashi shubhasiz.

ADABIYOTLAR

1. ABU BAKR QAFFOL SHOSHIY. Javomi'ul kalim. – T.: Movarounahr, 2014. – B.209.
2. АЙЗЕНШТЕЙН И.А. Тюркологический сборник. – М.: Наука, 1978. – стр.3.
3. JALOLIDDIN RUMIY. Masnaviyi ma'naviy. – T.: MERIYUS, 2010. 1-daftar. – B.15.
4. KO'RSATILGAN ASAR. 3-daftar. – B.274.
5. JALOLIDDIN RUMIY. Ichindagi ichindadir. – T.: Yangi asr avlodi. 2013. – B.49.
6. JALOLIDDIN RUMIY. Majolisi sab'a. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – B.128.
7. MIRZIYOYEV Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovidir. – T.: O'zbekiston, 2017. – B.16.
9. MIRZIYOYEV Sh. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik. – T.: O'zbekiston, 2021. – B.24.
10. REYNOLD A.NICHOLSON. Mystics of Islam. – London.G.Bell and sons LTD, 1914.79.
11. ЧИТТИК У. В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми. – М.: Ладомир, 1995. – стр.519.
12. HIDOYAT/ – 2015. № 12. – B.7.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000